

Вступительное слово выпускающего редактора¹

Каждый прожитый день приносит доказательства тому, что мир стремительно меняется, формируя новую реальность. Каким он будет, пока сказать трудно. Полная картина будущего сложится, очевидно, в результате многомерного и глубокого анализа интересов и мотивов основных участников исторического процесса, ресурсов и движущих сил, меняющегося их соотношения и т. д. Существенные изменения предмета науки требуют новых подходов и решений. Неоклассическая экономическая теория, имеет заслуги и результаты в исследовании экономической материи на функциональном уровне, но не имеет методологического и теоретического потенциала для исследования трансформационных процессов. Политическая экономия имеет традиции и опыт изучения всех исторически сменявших друг друга экономических систем, и, что очень важно, межсистемных переходных процессов. В этой связи особую актуальность приобретает восстановление политической экономии в научно-образовательном процессе. Такая необходимость лежит в русле провозглашенной цели отказа от Болонской системы в России и создания новой национальной системы образования. И перед нашим журналом стоит задача содействовать решению этих задач общенациональной важности.

На решение этих задач ориентирован и данный номер, в котором мы уделим особое внимание политико-экономическим основаниям выработки экономической политики, причем с учетом исторического опыта нашей страны, а также фундаментальным методологическим и историко-теоретическим аспектам нашей науки.

Эту линию журнал будет развивать и далее. Помимо научных статей политэкономического содержания мы будем публиковать аналитические, научно-методические материалы, обзоры важнейших научных мероприятий в области политической экономии. И впредь журнал будет ориентироваться на продвинутый уровень научных исследований и преподавания, выработки столь необходимых сегодня практических рекомендаций, к чему мы призываем наших потенциальных авторов.

Хубиев Кайсын Азретович
доктор экономических наук,
профессор кафедры политической экономии
экономического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова (Россия)

¹ **Хубиев Кайсын Азретович**, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры политической экономии экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; идентификатор ORCID: 0000-0001-7285-1136 (khubiev48@mail.ru).

***Цитирование:** Хубиев К.А. (2022) Вступительное слово выпускающего редактора // Вопросы политической экономии. № 2 (30). С. 21.

DOI: 10.5281/zenodo.6881058 <https://zenodo.org/record/6881058>